

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.111'38

© 2024 О. Л. Бессонова, Е. А. Трутень

ОНОМАСТИКА МАЛОЙ ПРОЗЫ Д. Г. ЛОУРЕНСА

В данной статье анализируются особенности функционирования имён собственных в малой прозе английского писателя Д. Г. Лоуренса. Предложена классификация разрядов имен собственных, описана роль антропонимов, топонимов, хрононимов, мифонимов и урбанонимов в идиостиле писателя. Исследование подчеркивает необходимость всестороннего изучения роли имен собственных в индивидуальном художественном стиле Д. Г. Лоуренса, а также их значимость в отображении материально-духовной культуры британского общества.

Ключевые слова: имя собственное, ономастика, идиостиль, малая проза, классификация, функция.

© 2024 O. L. Bessonova, E. A. Truten

ONOMASTICS OF SHORT STORIES BY D. H. LAWRENCE

This article addresses functioning of proper names in the short prose of the British writer D. H. Lawrence. Different classes of proper names, such as anthroponyms, toponyms, chrononyms, mythonyms, and urbanonyms have been singled out, with their role in the writer's individual style being considered. The need for a comprehensive study of proper names as an integral part of Lawrence's artistic style and a reflection of the material and spiritual culture of British society has been brought into the open.

Key words: proper name, onomastics, individual style, short stories, classification, function.

1. Вводные замечания

Данная статья посвящена анализу роли и особенностей функционирования собственных имен в малой прозе знаменитого британского писателя Д. Г. Лоуренса. В фокусе внимания такие ономастические единицы, как *John Milton* 'Джон Мильтон' из рассказа Д. Г. Лоуренса «Daughters of the Vicar» (Lawrence, 1911): (1) *But he cared no more about John Wesley, in fact, than about John Milton, of whom he had never heard* [Lawrence, 1983: 77]. В данном примере анализируемый антропоним выполняет в тексте эстетическую функцию, создает контраст и транслирует определенный культурный фон. Ещё одним примером единиц исследования может служить имя собственное *the Franco-Prussian war* 'Франко-Прусская война' из рассказа Д. Г. Лоуренса «The Thorn in the Flesh» (Lawrence, 1914): (2) *His right hand had been shot in the Franco-Prussian war, and now, as always when he was much agitated, he shook it down at his side, as if it hurt* [Lawrence, 1983: 48]. В примере (2) хрононим *the Franco-Prussian war* 'Франко-Прусская война'

выполняет хронотопическую функцию, уточняя, в каком историческом или временном периоде происходит действие рассказа.

На протяжении всей истории человечества имена собственные (ИС) играли важную роль в жизни общества. Являясь отражением исторического развития, они свидетельствуют об изменениях в языке и культуре на протяжении веков. Каждое ИС представляет собой уникальный элемент ономастической системы, возникший в определенный период времени и несущий в себе ценную информацию о менталитете, традициях и ценностях народа. ИС отражают особенности этнолингвистической культуры, традиции, мировоззрение народа, а также могут быть благозвучными и выразительными, что делает их элементом языкового искусства. Изучение сложного процесса и результатов ономастической номинации позволяет проследить эволюцию и закономерности развития языка, понять глубинные связи между языком и культурой.

Анализу различных аспектов имен собственных посвящены работы таких исследователей, как Р. А. Агеева, Э. М. Мурзаев [Агеева, Мурзаев, 2020], О. А. Барышевская [Барышевская, 2022], О. Л. Бессонова, М. И. Кравченко [Бессонова, Кравченко, 2023], В. Д. Бондалетов [Бондалетов, 2016], О. В. Врублевская [Врублевская, 2022], М. В. Голомидова [Голомидова, 2020], Е. А. Казнина [Казнина, 2022], В. М. Калинин [Калинкин, 1999], Е. Ф. Косиченко [Косиченко, 2024], О. А. Леонович [Леонович, 2020], Е. С. Отин [Отин, 2004], А. В. Суперанская [Суперанская, 2023], Н. В. Усова [Усова, 2018], E. Pulgram [Pulgram, 2019], W. Van Langendonck [van Langendonck, 2007] и др.

Актуальность данной статьи обусловлена обращением авторов к рассмотрению способов взаимодействия языка и культуры. Имена и названия являются неотъемлемым элементом формы художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств, создающих художественный образ. Декодирование и интерпретация сложной системы, существующей внутри художественного произведения, возможны с помощью анализа в том числе его ономастикона, его культуроносных смыслов.

В качестве **объекта** исследования выступает ономастическое пространство малой прозы Дэвида Герберта Лоуренса. **Предметом** исследования являются семантические и функциональные особенности имен собственных, реализуемых в малой прозе Д. Г. Лоуренса. **Цель** данной работы заключается в установлении и описании семантических и функциональных особенностей имен собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса.

2. Методологическая основа и материал исследования

Исследование проведено на материале таких рассказов Д. Г. Лоуренса, как «The Prussian Officer», «Blind Man», «The Thorn in the Flesh», «Twilight in Italy», «Daughters

of the Vicar», «The Primrose Path», «The Rocking-Horse Winner», «England, My England», «Wintry Peacock», «Odour of Chrysanthemums», «Samson and Delilah», «Monkey Nuts», «The Overtone», «A Sick Collier», «The White Stocking», «The Princess», «Second Best», «Fanny and Anny», «Tickets, Please». Количество отобранных методом сплошной выборки онимов составляет 465 единиц. В ходе анализа использованы такие лингвистические методы: метод семантического анализа, позволивший установить связи между именами и концептами, которые эти имена собственные представляют; метод лингвокультурологического анализа, использованный для определения специфики исследуемых имен собственных как особых культурных знаков, отображающих ценности и особенности английской культуры; метод контекстуального анализа, в результате которого установлены стилистические особенности имен собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса.

Стоит отметить, что совокупность собственных имен и названий в языке и науке называется ономастикомом, а классификация ономастикона является фундаментальным аспектом, необходимым для глубокого осмысления и комплексного анализа художественного произведения. В современной ономастике оптимальное структурирование ономастического пространства предложено А. В. Суперанской [Суперанская, 2023]. В ходе исследования имена собственные малой прозы Д. Г. Лоуренса, в соответствии с классификацией, предложенной А. В. Суперанской, были распределены на следующие группы:

- 1) антропонимы – личные имена людей;
- 2) топонимы – наименования населенных пунктов и топографических объектов;
- 3) хрононимы – наименование исторически значимых отрезков времени;
- 4) мифонимы – имена любой сферы ономастического пространства в мифах, эпосах, сказках, былинах;
- 5) урбанонимы – названия предприятий, учреждений, улиц;

Таким образом, деление имен собственных на группы необходимо потому, что все ономастическое пространство требует упорядочивания и унификации.

В ходе анализа функциональных особенностей ИС была использована классификация, включающая следующие функции:

- 1) номинативную, позволяющую идентифицировать и индивидуализировать персонажей;
- 2) характеризующую, выделяющую отличительные черты героев рассказов;
- 3) эмотивную, призванную воздействовать на читателя на эмоциональном уровне и влиять на формирование мнения о персонажах;

- 4) хронотопическую, указывающую на место и время действия событий рассказа;
- 5) эстетическую, позволяющую писателю косвенно выражать собственные эстетические вкусы и представления о прекрасном, а также создавать аллегории и аллюзии.

3. Основные результаты исследования

3.1. Классификация имён собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса

Проведенный анализ ономастического пространства малой прозы Д. Г. Лоуренса позволил установить, что разнообразие имен собственных – это часть авторской стратегии писателя, которая заключается в его стремлении создать многослойный и многозначный текст, а также придать своему произведению глубокую лингвокультурную значимость.

3.1.1. В ходе проводимого исследования разрядов имен собственных в малой художественной прозе Д. Г. Лоуренса было установлено, что преобладающей группой являются **антропонимы** (220 единиц, 43%). Рассказы автора насыщены символическими идеями, которые выражены через антропонимику. Имена персонажей выступают не просто номинативными единицами, но и служат ключом к пониманию и раскрытию глубинных смыслов текста. Анализ антропонимического кода позволяет проникнуть в многослойную структуру произведений, уловить тончайшие нюансы авторского замысла и открыть новые грани восприятия его творческого мира.

Например, в рассказе «The Rocking-Horse Winner» антропонимы обладают глубокой смысловой нагрузкой, которая важна для понимания общего сюжета произведения. Имя главного героя *Paul* ‘Пол’ характеризуется библейскими ассоциациями с апостолом Павлом (Paul), который известен своей жертвенностью и который сыграл ключевую роль в проповедовании Христианства: (3) *Paul, at the other's suggestion, handed over five thousand pounds to his uncle* [Lawrence, 2004: 25]. В данном контексте, Пол будто жертвует частью себя, своего таланта и будущего, ведь эти деньги он заработал своими усилиями, но готов пожертвовать их ради иллюзорного чувства любви и одобрения со стороны семьи. Имя матери Пола *Hester* ‘Эстер’ указывает на ее порочность и жадность по отношению к материальным ценностям: (4) *My God, Hester, you're eighty-odd thousand to the good, and a poor devil of a son to the bad. But, poor devil, poor devil, he's best gone out of a life where he rides his rocking-horse to find a winner* [Lawrence, 2004: 40]. В этом предложении ярко выражена жадность Эстер. Она достигла финансового богатства, но при этом потеряла самое ценное – своего сына. Это подчёркивает её материальные приоритеты и трагическую ошибку в определении жизненных ценностей.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что антропонимы в рассказах Д. Г. Лоуренса являются важной характеристикой его индивидуального художественного

стиля. Они служат инструментом создания многогранных образов персонажей, способствуют раскрытию темы и идеи произведения, формируют уникальную атмосферу. Корректное декодирование культурного значения антропонимов в произведениях Лоуренса позволяет глубже понять его творческий метод и замысел.

3.1.2. Топонимы. В результате исследования малой прозы Д. Г. Лоуренса было установлено, что топонимы активно используются автором для создания атмосферы произведений, передачи культурных нюансов особенностей местности. Их количество составляет 120 единиц (32%). Рассказ «England, My England» – одно из самых значимых произведений в малой прозе писателя, в котором он мастерски использует топонимы для создания многогранного образа Англии и передачи особенностей английской самобытности. Он описывает такие города, как *Hampshire* ‘Хэмпшир’ и *Crockham* ‘Крокхэм’, погружая читателя в атмосферу сельской жизни Англии: (5) *He had bought this fair stretch of inexpensive land, down in Hampshire. They spent most of their time down at Crockham, because he wanted to be there* [Lawrence, 1990b: 13]. Оба топонима играют ключевую роль в создании атмосферы и раскрытии тем произведения. *Hampshire* и *Crockham* помогают подчеркнуть идеи о связи с Родиной, поиске своего места в мире и стремлении к личному и семейному счастью. Они служат фоном для развития сюжета, где герои ищут смысл и удовлетворение в простой сельской жизни. Исследование топонимов в малой прозе Д. Г. Лоуренса позволило установить, что топонимы используются автором с целью построения хронотопа произведения, а также воссоздания аутентичной атмосферы. Они указывают на конкретные локации, добавляя реализм действию и узнаваемость атмосфере, в которой разворачивается сюжет произведения.

3.1.3. Хрононимы также активно участвуют в построении хронотопа произведения и насчитывают 50 единиц (10%). Приведем пример из рассказа Д. Г. Лоуренса «Wintry Reasock», который посвящен проблеме взаимоотношения людей в условиях военного времени. Несмотря на то, что центральной темой многих рассказов писателя является именно Первая Мировая Война, в них также можно встретить упоминания других военных конфликтов, в которых принимала участие Британская Империя: (6) *Oh, he thought he'd like the life. He'd been through the South African War. No, he was sick of it, fed up* [Lawrence, 1990b: 31]. В данном контексте хрононим *South African War* ‘Южно-Африканская Война’ представляет собой период британской колониальной экспансии и связанных с ней человеческих жертв. Опыт участия главного героя в Южно-Африканской войне не раскрывается подробно, но он связан с его чувствами «надоело» и «сыт по горло». Это свидетельствует о том, что война оказала длительное негативное влияние на

его психику. Хрононимы в малой прозе Д. Г. Лоуренса служат фоном, на котором формируются переживания и взгляды персонажей, отражая более широкие общественные темы и влияние исторических событий на личную жизнь героев. Лингвокультурная составляющая обогащает повествование, предлагая более глубокое понимание персонажей и эпохи, в которой они живут.

3.1.4. Мифонимы (45 единиц, 8%) в малой прозе Д. Г. Лоуренса позволяют автору создавать аллегории, раскрывая актуальные проблемы и идеи через призму мифологии и преданий. Рассказ «The Overtone» содержит множество упоминаний из древнегреческой мифологии: (7) *It is not true-the surplices have grown into their limbs, like Hercules's garment* [Lawrence, 1990a: 72]. В примере (7) Лоуренс сравнивает одеяния священнослужителей с одеждой Геркулеса, намекая на бремя, которое несут служители церкви, отмаливая грехи прихожан. Также, в этом рассказе можно встретить упоминание ещё одного мифического героя Диониса: (8) *And when I run wild on the hills, with Dionysus, and shall come home like a bee that has rolled in floury crocuses* [Lawrence, 1990a: 74]. Рассуждая о человеческих пороках, Д. Г. Лоуренс создает аллессию с Дионисом – богом вина и праздника, изображая ограничения персонажей, которые связаны определенными общественными нормами. Таким образом, анализ мифонимов в малой прозе Д. Г. Лоуренса показывает, что автор с их помощью освещает внутренние и внешние конфликты персонажей, вплетая историю в более широкие культурные и мифологические рамки.

3.1.5. Урбанонимы (30 единиц, 7%) редко встречаются в малой прозе Д. Г. Лоуренса, но служат важным инструментом для передачи не только географической информации, но и атмосферы, в которой разворачивается действие. Рассмотрим особенности употребления урбанонимов на примере рассказа «A Sick Collier». Это произведение посвящено проблемам классового неравенства, в нем описываются тяжелые условия труда шахтеров. В этом рассказе урбанонимы служат не только географическими ориентирами, но и символами общества, традиций и социально-экономических устремлений: (9) *The Union was paying the men in the Primitive Chapel* [Lawrence, 1983: 190]. В примере (9) подчеркивается роль часовни как центра шахтерского сообщества. Это место поддержки, где проводятся профсоюзные мероприятия, имеющие решающее значение для благосостояния работников. Использование часовни для оплаты профсоюзных взносов подчеркивает ее важность, выходящую за рамки религиозных функций, и отражает ее неотъемлемую роль в социальной и экономической жизни общества. В другом примере из рассказа урбаноним *Scargill Street* ‘Скаргилл-стрит’ предполагает определенный уровень устремлений и гордости за принадлежность к

рабочему классу. Совместная работа по обустройству дома символизирует борьбу героев и взаимную поддержку в создании уютного домашнего очага, несмотря на трудности, с которыми сталкивается рабочий класс: (10) *When they were married they went to live in Scargill Street, in a highly respectable six-roomed house which they had furnished between them* [Lawrence, 1983: 191]. Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что урбанонимы придают произведениям Д. Г. Лоуренса особую глубину и красоту, позволяя читателям окунуться в уникальную атмосферу его художественной картины мира. Они служат не только фоном для развития сюжета, но и являются отдельными художественными образами, олицетворяющими идеи и эмоции, которыми характеризуются персонажи его рассказов.

3.2. Функции имён собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса

3.2.1. В ходе исследования имен собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса было установлено, что **номинативная функция** является общей для всех разрядов онимов в произведениях Д. Г. Лоуренса. Номинативная функция тесно связана с введением персонажа в повествование, например, в рассказе «Tickets, please», автор представляет персонажа следующим образом: (11) *The inspector's name is John Thomas Raynor – always called John Thomas, except sometimes, in malice, Cuddy* [Lawrence, 1990b: 38]. В примере (11) автор использует полное имя персонажа, уточняя фамилию, что подчеркивает его индивидуальность.

3.2.2. Характеризирующая функция позволяет отметить особенности героев и прочно вписывается в их характеры и развитие сюжета. Рассмотрим рассказ «Daughters of the Vicar», где присутствуют контрастирующие друг с другом персонажи: (12) *Miss Mary, the eldest, was the leader. She was a long, slim thing with a fine profile and a proud, pure look of submission to a high fate. Miss Louisa, the second, was short and plump and obstinate-looking. She had more enemies than ideals* [Lawrence, 1983: 72]. В примере (12) имена Мэри и Луиза несут в себе определенные коннотации, которые намекают на личности и потенциальные судьбы сестер. Мэри изображена как сострадательная и заботливая фигура, воплощающая эти качества. Она заботится о своих братьях и сестрах, а также берет на себя обязанности по ведению домашнего хозяйства после смерти их матери. Луиза изображена более светской и независимой по сравнению со своей сестрой Мэри. Она ищет приключений и острых ощущений за пределами своей сельской местности, что отражает ассоциации этого имени с утонченностью и стремлением к свободе. Это позволяет сделать вывод о том, что характеризующая функция имен собственных играет важную роль в создании эмоциональной связи между персонажами и читателем.

3.2.3. Эмотивная функция – одна из важнейших функций имен собственных в литературном произведении, поскольку художественный текст, в первую очередь, соотносится с миром эмоций и чувств. Проведенное исследование позволило установить, что в малой художественной прозе Д. Г. Лоуренса можно обнаружить глубокое эмоциональное значение, вкладываемое им в выбор и использование имен собственных своих персонажей. Рассказ «The Thorn in the Flesh» посвящен событиям периода Франко-Прусской войны, поэтому автор тщательно продумывал имена главных героев, чтобы вызвать эмоциональный отклик у читателя: (13) *Emilie was maidservant. Her black hair was closely banded, her grey eyes watched steadily. She wore a peasant dress of blue cotton sprigged with little red roses, that buttoned tight over her strong maiden breasts* [Lawrence, 1983: 39]. В приведенном примере Эмили описывается как служанка, воплощающая такие качества, как скромность и трудолюбие. Ее внешность, с коротко стриженными черными волосами и спокойными серыми глазами, свидетельствует о трудолюбии и внимательном отношении к своим обязанностям. Кроме того, ее крестьянский наряд символизирует связь с землей и скромное происхождение, что вызывает положительные эмоции у читателя и сострадание. Исследование позволяет сделать вывод о том, что эмоциональное значение английских имен собственных в произведениях Д. Г. Лоуренса оказывает значительное влияние на восприятие его рассказов.

3.2.4. Английские имена собственные в произведениях Д. Г. Лоуренса могут реализовывать **хронотопическую функцию**, т. е. участвовать в создании хронотопа – воссоздании времени и пространства. Они служат не только для характеристики персонажей и раскрытия их индивидуальности, но и для передачи определенных временных и локальных смыслов. В рассказе «The Primrose Path» автор использует перечисление топонимов, чтобы указать на скитания молодого человека – героя рассказа, который находится в поисках себя и покидает свою супругу, чтобы довольствоваться соблазнами беззаботной жизни: (14) *He established a new ménage with the young lady, shortly after emigrating with her to Australia. Then, he was in Wellington, New Zealand. He was bad, and got lower an' lower...* [Lawrence, 1990b: 183]. В данном примере автор с помощью топонимов иллюстрирует путь главного героя. Данные топонимы символизируют разные этапы жизни главного героя и его нравственный облик. Анализ хронотопической функции в малой прозе Д. Г. Лоуренса позволил установить, что временные и пространственные отношения рассказа создаются благодаря активному участию таких разрядов онимов, как хрононимы, топонимы и урбанонимы, которые помогают читателю лучше представить себе место действия и время происходящего.

3.2.5. Эстетическая функция имён собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса реализуется в основном с помощью антропонимов и топонимов. Данная функция способна влиять на текстопостроение произведения. Таким образом автор воплощает в тексте задуманный символизм, что придаёт произведению особое художественное звучание и глубину. В рассказе «Shades of Spring» автор исследует тему женственности и женского счастья. Эстетическая функция реализуется посредством антропонимов: (15) *Hilda wanted to keep up a correspondence with him and she, of course, wanted it kept up, so that he could write to her, like Dante to some Beatrice* [Lawrence, 1983: 111]. В примере (15) антропонимы *Dante* и *Beatrice* придают произведению важный эстетический и символический смысл. Эти имена насыщены культурными и литературными ассоциациями. Упоминая имена Данте и Беатриче, Лоуренс обращается к богатой традиции куртуазной любви и идеализированных романтических отношений. Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что эстетическая функция имён собственных обуславливает символическую глубину произведений Д. Г. Лоуренса.

4. Заключение

Исследование малой прозы Д. Г. Лоуренса показало, что имена собственные являются важным элементом идиостиля писателя. Разряд, значение и функции имён собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса способствуют раскрытию его языковой индивидуальности и реализации авторских творческих замыслов.

Преобладающими разрядами имён собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса являются антропонимы и топонимы. Антропонимы имеют глубокое символическое и культурное значение, способствуя развитию характера персонажа. Топонимы также способны создавать особый культурный фон, «привязывая» повествование к реальным или воображаемым географическим регионам. Другие разряды имён собственных употребляются нечасто, но их роль в идиостиле писателя остается весьма значимой.

Функциональное разнообразие имён собственных в малой прозе Д. Г. Лоуренса обогащает повествование, добавляя смысловые оттенки, раскрывая эмоциональную глубину и создавая эстетический контекст. Анализируя подход писателя к подбору имён собственных в своих рассказах, мы получаем более глубокое представление о художественном богатстве и интеллектуальной сложности его малой прозы. В малой художественной прозе Д. Г. Лоуренса можно обнаружить глубокую эмоциональную обусловленность выбора и использования ономастикона. Художественный стиль Д. Г. Лоуренса ярко отразился в его литературном наследии, а разнообразие эмоциональных смыслов, заключенных в именах его героев, вносит неповторимый элемент в произведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеева Р. А., Мурзаев Э. М. Топонимика: научно-популярные публикации // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 1. С. 236-240.
2. Барышевская А. О. Понятие об ономастическом пространстве художественного произведения в современной лингвистике // Художественный текст в поликультурном коммуникативном пространстве: традиции и современность. Симферополь, 2022. С. 96-99.
3. Бессонова О. Л., Кравченко М. И Особенности функционирования стилистических средств создания образов в идиостиле Д. Г. Лоуренса // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк: ДонГУ, 2023. Т. 19. Вып. 2 (60). С. 5-15.
4. Бондалетов В. Д. Русская ономастика. Москва: Либроком, 2016. 312 с.
5. Врублевская О. В. Проблемы и перспективы современной ономастики // Известия ВГПУ. 2022. № 2 (165). С. 280-283.
6. Голомидова М. В. Топонимическое имиджирование городских пространственных объектов // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 3. С. 263-278. DOI: 10.15826/vopr_onom.2020.17.3.043.
7. Казнина Е. А. Современная ономастическая терминология: проблема понимания и перспективы развития // Верхневолжский филологический вестник. 2022. № 3 (30). С. 67-75.
8. Калинин В. М. Поэтика онима. Донецк: Юго-Восток, 1999. 408 с.
9. Косиченко Е. Ф. Принцип дополнительности семиотических систем в интерпретации события (на материале рассказа Э. Хемингуэя «Канарейку в подарок») // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2024. № 1(53). С. 105-123. <https://doi.org/10.25688/2076-913X.2024.53.1.08>.
10. Леонович О. А. Заметки об английских собственных именах. 3-е изд., стер. Москва: Флинта, 2020. 192 с.
11. Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. Донецк: Юго-Восток ЛТД, 2004. 410 с.
12. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. 2-е изд., испр. Москва: Ленанд, 2023. 366 с.
13. Усова Н. В. Имя собственное в синхронии и диахронии языка и культуры. Донецк: ДонНУ, 2018. 385 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 16).
14. Pulgram, E. *Theory of names*. American name society, 2019. 49 p.
15. Van Langendonck W. *Theory and Typology of Proper Names*. Walter de Gruyter, 2007. 378 p.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Lawrence D. H. *The Complete Short Novels*. Penguin Books, 1990a. 616 p.
2. Lawrence D. H. *England, my England and Other Stories*. Cambridge University Press, 1990b. 285 p.
3. Lawrence D. H. *The Prussian Officer and Other Stories*. London: Duckworth, 1983. 303 p.
4. Lawrence D. H. *The rocking-horse winner*. Kessinger Publishing, 2004. 48 p.

REFERENCES

1. Ageeva, R. A. (2020). Toponymika: nauchno-populyarnye publikatsii [Toponymy: popular science publications]. In *Voprosy onomastiki*. Vol. 17. No 1. Pp. 236-240. (In Russ.).
2. Baryshevskaya, A. O. (2022). Ponyatie ob onomasticheskom prostranstve khudozhestvennogo proizvedeniya v sovremennoy lingvistike [The concept of onomastic space of the artwork in modern linguistics]. In *Khudozhestvennyy tekst v polikulturnom kommunikativnom prostranstve: traditsii i sovremennost*. Simferopol. Pp. 96-99. (In Russ.).
3. Bessonova, O. L., Kravchenko, M. I. (2023). Osobennosti funktsionirovaniya

stilisticheskikh sredstv sozdaniya obrazov v idiostile D. G. Lawrence [Features of functioning of stylistic means of image creation in the idiostyle of D.G. Lawrence]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk: DonGU. Vol. 19. Iss. 2 (60). Pp. 5-15. (In Russ.).

4. Bondaletov, V. D. (2016). *Russkaya onomastika* [Russian onomastics]. Moskva: Librokom. (In Russ.).

5. Vrublevskaia, O. V. (2022). Problemy i perspektivy sovremennoy onomastiki [Problems and prospects of modern onomastics]. In *Izvestiya VGPU*. No 2 (165). Pp. 280-283. (In Russ.).

6. Golomidova, M. B. (2020). Toponimicheskoe imidzhirovanie gorodskikh prostranstvennykh obektov [Toponymic image making of urban spatial objects]. In *Voprosy onomastica*. Vol. 17. No 3. Pp. 263-278. DOI: 10.15826/vopr_onom.2020.17.3.043. (In Russ.).

7. Kaznina, E. A. (2022). Sovremennaya onomasticheskaya terminologiya: problema ponimaniya i perspektivy razvitiya [Modern onomastic terminology: the problem of understanding and prospects of development]. In *Verkhnevolzhskiy filologicheskii vestnik*. No 3 (30). Pp. 67-75. (In Russ.).

8. Kalinkin, V. M. (1999). *Poetika onima* [Poetics of onym]. Donetsk: Yugo-Vostok. (In Russ.).

9. Kosichenko, E. F. (2024). Printsip dopolnitelnosti semioticheskikh sistem v interpretatsii sobytiya (na materiale rasskaza E. Khemingueya «Kanareyku v podarok») [The Principle of semiotic systems complementarity in an event interpretation]. In *Vestnik MGPU. Seriya «Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoie obrazovanie»*. No 1 (53). Pp. 105-123. <https://doi.org/10.25688/2076-913X.2024.53.1.08>. (In Russ.).

10. Leonovich, O. A. (2020). *Zametki ob angliyskikh sobstvennykh imenakh* [Notes on English proper names]. 3-e izd., ster. Moskva: Flinta. (In Russ.).

11. Otin, E. S. (2004). *Slovar konnotativnykh sobstvennykh imen* [Dictionary of connotative proper names]. Donetsk: Yugo-Vostok LTD. (In Russ.).

12. Superanskaya, A. V. (2023). *Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo* [General theory of proper names]. 2-e izd., ispr. Moskva: Lenand. (In Russ.).

13. Usova, N. V. (2018). *Imya sobstvennoe v sinkhronii i diakhronii yazyka i kultury* [Proper name in synchrony and diachrony of language and culture]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 16). (In Russ.).

14. Pulgram, E. (1954). *Theory of names*. American name society.

15. Van Langendonck, W. (2007) *Theory and Typology of Proper Names*. Walter de Gruyter.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Lawrence, D. H. (1990a). *The Complete Short Novels*. Penguin Books.

2. Lawrence, D. H. (1990b). *England, My England and Other Stories*. Cambridge: Cambridge University Press.

3. Lawrence, D. H. (1983). *The Prussian Officer and Other Stories*. London: Duckworth.

4. Lawrence, D. H. (2004). *The rocking-horse winner*. Kessinger Publishing.

Бессонова Ольга Леонидовна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филологии (e-mail: o.bessonova.2023@list.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Bessonova Olga L. – Doctor of Philology, Professor, Head of English Philology Department (e-mail: o.bessonova.2023@list.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Трутенъ Екатерина Алексеевна – студент магистратуры Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий (e-mail: katerinatruten@yandex.com), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» 357532, Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, 9

Truten Ekaterina A. – Master's Degree Student of Institute of the Romance and German Languages, Informational and Humanitarian Technologies (e-mail: katerinatruten@yandex.com), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University» 9, Kalinin av., Stavropol Kray, Pyatigorsk, 357532

Поступила в редакцию 29 июля 2024 г.